

Curación Psicosomática con Homeopatía*

Dr. Francisco Eizayaga

de Homeopatía

Agosto - Septiembre - Octubre 1965

Año XXXII - N° 4

Siempre nos ha parecido que uno de los puntos más incomprensibles de la doctrina o filosofía homeopática para los médicos alópatas y también para muchos que practican la homeopatía ha sido la noción exacta de lo que hay que curar en un enfermo. Desde que Hipócrates dijo que "no hay enfermedades sino enfermos", nunca estuvo claro este concepto en la mente de los médicos hasta que Hahnemann iluminó con su genial intuición el panorama completo de la medicina. Gracias a él nosotros sabemos positivamente que hay "enfermedades" y que hay "enfermos. Las enfermedades se manifiestan por los síntomas "patognomónicos" y "comunes" a todo proceso patológico en los diversos sujetos. Los enfermos se expresan a través de los síntomas característicos peculiares y raros, así como de los síntomas concomitantes alternantes y sensaciones subjetivas. La formación médica sobre patología que nos han dado en las facultades de medicina, por cierto indispensable, es tremendamente insuficiente por su visión tan parcial del problema antropológico de cada enfermo. Por eso, la pretensión de solucionar el problema médico por medio del tratamiento del trastorno o la lesión patológica sin tener en consideración el individuo, la persona que *subyace* en el trasfondo de la enfermedad ha sido y es aun en vasta escala, la causa más frecuente del fracaso de la homeopatía en muchos lugares del mundo. Hahnemann comprobó infinidad de veces que el mejor remedio del estado patológico actual de un paciente, aunque fuera elegido según las moda-

lidades características de cada enfermedad era incapaz de impedir la reaparición de los síntomas, es decir, de curar *definitivamente* la misma enfermedad. A raíz del estudio profundo y minucioso de estos hechos desconcertantes, que contradecían en cierto modo la ley de curación por los semejantes, Hahnemann creó la teoría de los miasmas y descubrió los remedios *antimiasmáticos*. Surge claramente de la doctrina expuesta en el "Organón" que lo hay que curar en un enfermo es ese trasfondo de *susceptibilidad* mórbida o *predisposición* constitucional que ha engendrado o producido la enfermedad. Hasta tanto no se haya tratado ese fondo constitucional con un medicamento prescripto de acuerdo con los síntomas mentales, generales y locales que integran la "totalidad característica" de cada individuo, no habrá curación definitiva. Nuestra experiencia de todos los días nos corrobora esta gran verdad. Por eso no podemos hablar de *tratamiento o curación* del reumatismo, de la alergia o de las enfermedades psicosomáticas. Aun poniéndonos en la posición del que prescribe basado en las modalidades locales o particulares de la patología "aguda" o "actual", de sobra sabemos que nunca conseguiremos otra cosa que alivio local, casi siempre transitorio. Insisto en que no hay curación posible y definitiva si no alcanzamos el fondo constitucional psicofísico del enfermo, es decir, aquél que posibilita que éste sea susceptible a los agentes patógenos o a las situaciones conflictuales. Si no comprendemos estos hechos, nunca podremos practicar buena homeopatía.

* Trabajo presentado en el Congreso Mundial de Homeopatía en Londres, en julio de 1965.

Muchas veces me he preguntado hasta dónde alcanza el efecto del medicamento constitucional en un paciente y cuáles son los "planos" que toca o modifica. En otros términos ¿qué sector profundo de la economía o qué centros vitales desequilibrados es capaz de equilibrar el medicamento homeopático para producir las sorprendentes curaciones que conocemos? La explicación más evidente que se me ocurre es que para que un solo medicamento pueda devolver la armonía a un ser enfermo, con múltiples manifestaciones patológicas en las distintas esferas orgánicas, debe actuar, inevitablemente, en el foco de origen de todas las perturbaciones. Hahnemann ubica este foco en la fuerza vital, a cuya perturbación atribuye la enfermedad. Bien sabemos los homeópatas que la enfermedad es un trastorno dinámico que tiene un sentido centrífugo *del centro a la periferia*, es decir, que comienza en la mente, modifica el estado general, luego los órganos vitales, para evidenciarse por último en la periferia, entendiéndose por tal las extremidades, la piel y las mucosas. Sabemos también que cuando encontramos un enfermo con patología de sistema o de órgano significa que previamente ha pasado por las etapas mencionadas. Por eso no ha constituido una sorpresa para los homeópatas lo que ha descubierto la patología psicosomática en el sentido de que hay enfermedades de origen psíquico, provocadas por estados conflictuales inconscientes. Los homeópatas vamos más allá de esa postura "psicogénica" de las enfermedades y creemos que aun para desarrollar un conflicto psíquico inconsciente es necesario un estado susceptible previo, es decir, una constitución predispuesta. No desarrolla un conflicto quien quiere sino quien puede. El ser humano es una unidad total de alma y cuerpo o, si se quiere, el alma y el cuerpo son dos realidades o dos aspectos de una misma realidad: el ser vivo, del que diferenciamos alma y cuerpo sólo por comodidad descriptiva. Por eso la mente no escapa a la ley general según la cual la enfermedad es la reacción vital de una constitución susceptible al ataque de una *noxa* o agente patógeno. Las enfermedades

psicógenas tienen este punto de partida: una mente susceptible que reacciona conflictualmente ante una causa *desencadenante* brindada por el ambiente psicológico familiar y social en que se nace y se vive. Todas las consecuencias posteriores de esta dinámica mórbida en marcha, inclusive las localizaciones somáticas particulares en los diversos órganos, no son sino el resultado natural de esta perturbación que actúa del centro a la periferia del individuo. El error de muchos psicosomatistas ha consistido en creer que basta el factor desencadenante psicológico para caer en un conflicto emocional, sin tener en cuenta el factor que es condición *sine qua non*: la constitución psicofísica. Y mientras no exista curación constitucional no habrá curación verdadera ni definitiva. En ello radica la abrumadora ventaja de la homeopatía sobre todas las otras terapéuticas conocidas, puesto que es la única que puede exhibir honrosamente el título de *medicina constitucional*.

Esquema general de las facultades psíquicas

Las facultades psíquicas del hombre son: la *inteligencia*, la *voluntad* y la *sensibilidad*, tomando esta última en su sentido más lato.

La *inteligencia*, hábito divino que tiene el hombre como único poseedor en toda la creación, es la facultad por la cual el sujeto conoce y sabe que conoce, sabe y sabe que sabe, que le permite replegarse sobre sí mismo, es decir, reflexionar, comprender lo que pasa tanto dentro como fuera de sí mismo. El entendimiento conoce por tres caminos diferentes: por *deducción*, es decir, de lo general a lo particular; por *inducción*, o sea, de lo particular a lo general; por *intuición*, es decir, por captación directa e inmediata del conocimiento. De su actividad derivan la *ciencia* y la *técnica*, ambas formadas por el conocimiento de hechos, circunstancias y leyes naturales, conocimiento capaz de sufrir un proceso de acumulación, superposición y secuencia que le permite a lo largo del tiempo un desarrollo y un progreso ilimitados. Cada hombre nace con un caudal propio de inteligencia que se desen-

vuelve hasta llegar a la edad adulta y que no es susceptible de ser aumentado por ningún procedimiento, aunque sí puede ser cultivado y formado en el estudio de las disciplinas científicas. Aquí se aplica el conocido aforismo español que dice: "Lo que Natura non da, Salamanca non presta", lo que equivale a decir: ningún estudio aumentará la dote de inteligencia que se trae al mundo.

La *voluntad* es la potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa, a admitir o rechazar una cosa por el ejercicio del libre albedrío o libre determinación, sin que medie ningún impulso externo que a ello obligue.

La voluntad se ejercita por medio de una verdadera gimnasia del espíritu, involucrada en la práctica de las virtudes morales, por la austeridad en las costumbres, por el trabajo tesonero y constante. De su actividad derivan la ética y la moral, tanto en la conducta individual como social. Todo individuo es susceptible de progresar y mejorar moralmente, aunque la *moral* en sí mismo es, de hecho, acabada e invariable en el curso de los tiempos.

La *sensibilidad* es, en sentido lato, la facultad de *sentir* lo que ocurre fuera y dentro del

hombre por medio de las *sensaciones y percepciones* que le proporcionan los órganos de los sentidos; incluye también toda la gama de elementos propios de los *instintos*, las *emociones* y los *afectos*, con sus perturbaciones características. De la actividad de esta facultad sensible del hombre dependen las pulsiones instintivas, la emotividad inconsciente y consciente, los sentimientos y, en una escala trascendente, con los datos que le brinda el entendimiento, la emoción estética. Estas condiciones psíquicas sensibles pueden ser modificadas, perturbadas, destruidas o mejoradas, según los casos, en una palabra, son susceptibles de ser educadas. Para ello existen *medios negativos*, tales como la represión de los instintos primarios, de los sentimientos agresivos, deshonestos o antisociales y *medios positivos*, tales como la sublimación de los instintos, el estímulo de los sentimientos honestos y sociales, las prácticas religiosas y, en el plano estético, el estudio y el ejercicio de las bellas artes. En el esquema adjunto se puede ver, gráficamente desarrollada, esta concepción de la estructura psíquica.

Entiéndase bien que no hablamos aquí de *partes* del aparato psíquico-sensorial sino de *funciones* psíquicas, puesto que tales *partes* no existen, sino que todos los elementos constitutivos del hombre funcionan como una admirable *unidad vital*.

La inteligencia y la voluntad, como un ingrediente puramente espiritual que son, no tienen la capacidad, en sí mismas, de enfermarse, sino que indirectamente pueden sufrir perturbaciones en su actividad por la influencia perniciosa de una sensibilidad alterada. La inteligencia, por ejemplo, puede recibir sensaciones y percepciones a través de órganos de los sentidos perturbados por excitación, por inhibición o por destrucción que, por supuesto, no pueden ser fiel expresión de la realidad exterior. Una vez en posesión de esos datos, los elabora y se manifiesta al exterior por medio de conclusiones erróneas. O bien, en otro orden de cosas, puede la inteligencia captar correctamente la realidad exterior y elaborarla como corresponde, pero su expresión realizarse a través de órganos defectuosos, dando una impresión de torpeza, alteración o destrucción mental. Lo que ocurre, en verdad, es que los medios de comunicación de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera son los que pueden enfermar o lesionar, no así el entendimiento propiamente dicho, que permanece intocado e inalterable. En estos casos quedan incluidos los dementes, los que sufren alteraciones definitivas o no del juicio, los que se hallan en estado de coma. ¿Acaso un enfermo en coma ha perdido su entendimiento en forma definitiva? Los que consiguen volver al estado normal demuestran lo contrario, es decir, que lo que existía era una depresión profunda o abolición del sensorio, pero no una destrucción de las facultades mentales. Lo que sucede durante el sueño es algo semejante: la mente se halla desconectada del medio ambiente en forma transitoria y quien observa una persona dormida no ve en ella ningún signo de inteligencia; pero bien sabemos por experiencia propia y ajena de la intensa actividad que es capaz de desplegar la mente mientras sueña. En efecto, hay sueños tan claros e intensos

que tienen un asombroso parecido con la realidad. En otros términos, no obstante su aislamiento del medio exterior, la mente desarrolla una actividad propia y autónoma.

También la *voluntad*, aunque libre en sí misma, puede hallarse compelida por los instintos primarios o por una emotividad perturbada a voliciones y acciones anormales o contrarias a toda moral. Sólo así se explican las aberraciones de conducta de mucha gente, que procede a veces con falta del más elemental buen sentido.

La *sensibilidad*, en cambio, puede sufrir profundas alteraciones en su actividad y ello se explica por encontrarse íntimamente vinculada, consustanciada con los órganos sensoriales, con el sistema nervioso central y periférico. Podríamos decir que es la más *carneal* de las funciones psíquicas del hombre y no es, de ninguna manera exclusiva de la especie humana, puesto que todos los animales la poseen en mayor o menor grado. Precisamente, esta inmediata dependencia de la materia la torna más frágil y vulnerable a los agentes patógenos.

Estas tres facultades humanas no son entidades distintas, sino tres aspectos de una misma realidad psíquica: el alma humana. De hecho, funcionan como una estricta e indivisible unidad, aunque puede existir mayor influencia o predominio de una esfera sobre otra.

La enfermedad y la curación son dos procesos de igual sentido y naturaleza que se identifican totalmente. De hecho, un enfermo es un individuo que trata de curar pero que no acaba de curar. Sus manifestaciones mórbidas revelan una perturbación dinámica que no tiene otro objeto que la vuelta al equilibrio, a la normalidad, y son la expresión, por lo tanto, de un intento curativo. Luego, si la enfermedad y la curación empiezan en la mente una estructura tan compleja y unitaria al mismo tiempo, se nos ocurre el siguiente interrogante: ¿en qué sector o esfera mental tiene origen esta "onda" dinámica patógena y curativa a la vez?

Sin pretender una división *topográfica* de la mente humana ni menos la localización cerebral de los fenómenos psíquicos, temas en los que neurólogos y psicosomatistas distan mu-

cho de haber llegado a un acuerdo, nos referimos más bien a las *funciones* psíquicas, sin perder de vista que la mente es una entidad única e indivisible. En ese sentido, consideramos que la clásica concepción de que la mente posee tres *facultades* fundamentales sigue siendo válida; ellas son: la *inteligencia*, la *voluntad* y la *sensibilidad*, que incluye la *afectividad*. La inteligencia y la voluntad se hallan en un plano superior, son *espíritu puro*, según la filosofía *tomista*, y constituyen la *persona humana racional*, el alma inmortal. El alma se halla unida al cuerpo substancialmente, puesto que cuerpo y alma son dos substancias incompletas, ninguna de las cuales puede ser definida independientemente una de otra. El alma es espiritual y, por lo tanto, *incapaz de enfermarse*. La afectividad y la sensibilidad, en cambio, como más estrechamente ligadas a la materia que están, son realmente las que se enferman o desarmonizan y pueden enfermar al resto del ser. Por eso los psicólogos afirman acertadamente que "lo afectivo es lo efectivo en el hombre". No por otra razón los homeópatas damos máxima importancia a los síntomas afectivos y a los trastornos de la sensibilidad y los jerarquizamos en primera línea. En ellos incluimos las alteraciones de los sentimientos, de la emotividad, de los instintos, del *sensorio* y de la *cenestesia* profunda. Las perturbaciones de la sensibilidad (en sentido lato) pueden trastornar, por sus profundas relaciones e interdependencia recíproca, las facultades intelectual y volitiva, al punto de hacerlas aparecer enfermas.

Muchos enfermos disimulan, ocultan o simplemente ignoran las anomalías de su temperamento o de sus sentimientos y menos aun sospechan que en su inconsciente existen motivos de tensión psíquica o conflictos no resueltos; pero todo ello se pondrá fácilmente en evidencia indirectamente a través de las anormalidades de su conducta familiar y social. Y esta conducta puede ser fácilmente reconocida por medio de una prolija y minuciosa historia clínica biográfica. De todas maneras, la conducta anormal revela una profunda desarmonía vital, caracterizada por la

predominancia de los instintos y emociones primarios del hombre sobre la voluntad y la inteligencia. Con el tratamiento homeopático nunca hemos podido añadir un ápice de inteligencia ni de voluntad a ningún paciente. Lo que sí hemos conseguido ha sido liberar ambas facultades de las influencias compulsivas que traban o distorcionan su acción y que provienen del inconsciente, sea bajo la forma de emociones, neurosis, instintos o disturbios del sensorio. Esto y sólo esto es lo que podemos curar en la mente humana y en el temperamento del enfermo. Y decir temperamento es decir constitución psicofísica, la cual, cuando está perturbada, se halla en el origen de toda enfermedad. Si no hay curación constitucional no habrá verdadera curación. Cuando la voluntad y la inteligencia se encuentran libres de la influencia perniciosa de una sensibilidad y una emotividad perturbadas, entonces y sólo entonces, se podrá dar cumplimiento a lo que afirma Hahnemann, en el Parág. 9 del Organón al decir que la fuerza vital, cuando está en armonía actúa "... de manera que el espíritu dotado de razón que hay en nosotros puede emplear libremente estos instrumentos ágiles y sanos para cumplir con el objeto elevado de nuestra existencia"

UN CASO ILUSTRATIVO

Historia R. 305. Sr. S.R.E., de 30 años. Consulta porque desde hace un año padece de tensión nerviosa con angustia < de noche, con temor de morir. Sensación de calor en el pecho y el cuerpo hacia la cara, <de noche acostado. <ansiedad de anticipación. Dolor en la rodilla izquierda, con hinchazón, <calor húmedo, <caminando. Se hinchan los tobillos; contracciones del párpado superior derecho; palpitaciones en el hipocondrio izquierdo. Se siente disminuido, cansado, inquieto; tarda en dormirse. Inseguro de sí mismo. Palpitaciones cardíacas <de noche acostado <sobre el lado izquierdo. <por excitación. Se despellejan las palmas de las manos y las plantas de los pies <en primavera. Comete errores al hablar, al silabear. Tristeza cuando está solo. Diarreas

<por alcohol, <por anticipación, >por emociones, con ardor anal, indoloras, con heces líquida, oscuras.

Este era un caso extremadamente serio de neurosis de angustia, con artrosis reumática, diarreas, etc. Para la prescripción, jerarquizamos los síntomas "característicos y peculiares", sobre todo los que expresaban una afectividad y una sensibilidad perturbadas y otros característicos locales, sin tener en cuenta los patológicos, tales como los reumáticos. Son los siguientes:

Anticipación (Anticipation) (Kent)

Temor de morir de noche en cama (Fear of death, evening in bed)

Temor de que algo pase (Fear something will happen)

Meticuloso, detallista (Conscientious about trifles)

Tristeza cuando está solo (Sadness <when alone)

Diarrea peor por el alcohol.

Palpitaciones <de noche <por excitación.

Surge claramente como remedio *Arsenicum album*, el cual en efecto, curó completamente todos los síntomas del paciente, comenzando por los mentales. Este es un claro ejemplo de cómo se pueden curar las enfermedades orgánicas si previamente se cura el enfermo en su núcleo vital, es decir, constitucionalmente en su afectividad perturbada.